

**МОНОТЕИСТИК ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА
МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Худойберганава Гулнара,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси,

“Динишунослик ва жаҳон динларини

қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО”

кафедраси катта ўқитувчиси

gulnora2801@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада аскетизм тушунчасига берилган таърифлар, аскетик қарашларнинг амалий жиҳатлари бўйича ёндашувлар фарқланиши таҳлил қилинган. Дунё динларининг ҳар бири таркибида алоҳида шаклланган аскетик ҳолат мавжудлиги ва бу ўзаро фарқларни ҳам юзага келтириши аниқланган. Монотеистик динлардан яҳудийликда, христианлик ва исломда аскетизм феномени ўзига хос равишда намоён бўлиши ёритилган.

Калит сўзлар: Аскетизм, феномен, монотеизм, ҳиндуийлик, жайнийлик, яҳудийлик, христианлик, ислом, зуҳд .

Дунёда мавжуд барча динлар ва тизимларнинг муштарак хусусиятларидан бири – уларда баъзи аскетик жиҳатларнинг мавжудлигидир. Аммо бу ҳолат барча аскетик жараёнларнинг айнан бир хил бўлишини тақозо этмайди. Ҳар бир дин таркибида алоҳида шаклланган аскетик ҳолат ўзаро фарқларни ҳам юзага келтиради.

Монотеистик динлардан яҳудийликда, христианлик ва исломда аскетизм феномени ўзига хос равишда намоён бўлиши таҳлил қилинган. Яҳудийликнинг илк даврларида аскетизм муҳим жиҳат ҳисобланмаган бўлсада, кейинчалик Рим империяси ҳукмронлиги даврида сезиларли диний мазмун касб этгани, хусусан яҳудийликнинг назорей, кумрон, ессейлар ва

хавур (фарзийларга мансуб жамоа) йўналишларида аскетизм ўзига хос тарзда намоён бўлиши кўриб чиқилган. Христианликда эса аскетизмга инсоннинг иродасини бошқарувчи тушунча сифатида қаралиши, яъни, инсоннинг руҳияти ва Худонинг амрларни бажариш йўлидаги ҳаракати, яъни илоҳий ва инсоний синергизм (ҳамкорлик, мувофиқлаштириш)да христиан аскетизмининг асосий тамойили ётиши аниқланган. Ислолда аскетизм тушунчасини “зуҳд” атамаси билан изоҳланиши, зоҳидлик дунё нарсаларига боғланиб, унга берилиб қолмаслик кўриб чиқилган.

Монотеистик динлардан яҳудийликда, христианлик ва исломда аскетизм феномени ўзига хос равишда намоён бўлади.

Яҳудийликда аскетик амалиётларнинг дастлабки кўринишлари маъбад-скиния (*юн. скене-чодир, ибр. мишкан-гувоҳлик чодури*) – *яҳудийликдаги дастлабки кўчма ибодатхона*) да хизмат қилиш учун оила курмаслик қасамини қабул қилиш сифатида келтирилади. Тадқиқотчилар фикрига кўра яҳудийликнинг илк давларида аскетизм муҳим жиҳат ҳисобланмаган бўлсада, кейинчалик Рим империяси ҳукмронлиги даврида сезиларли диний мазмун касб этди. Хусусан яҳудийликнинг назорей, кумрон, ессеялар ва хавур (фарзийларга мансуб жамоа) йўналишларида аскетизм ўзига хос тарзда намоён бўлади. Кумрон жамоасида ибодат маросимлари ҳамда жамоавий маросимларда тозалikka алоҳида эътибор берилган. Кумрон жамоаси ўзини бошқа яҳудийлардан устун эканлигини даъво қилганлар. Жамоанинг бошқарувчиси, руҳонийси каби лавозимлари бўлган. Мазкур жамоа жами 10 нафар эркақдан ташкил топган (аёллар ҳам бўлган). Жамоанинг бошқарувчилари учун қатъий чекловлар мавжуд бўлган. Аскетик амалиётлар орасида рўза тутиш, турли хил озиқ-овқат чекловлари ва таъқиқлари, маълум ҳаракатлардан воз кечиш, асосан Худо билан мулоқотга тайёргарлик кўриш кабилар мавжуд эди.

Эссейлар жамоасида аскетик талаблар анча қатъий бўлиб, жамоа аъзолари асосан якка ҳолда яшаб, ибодат қилганлар. Фақатгина ҳафтанинг бир куни, шанба куни жамоа аъзолари барчаси тўпланиб, ибодат маросимини амалга оширганлар. Бу жамоада оила қуришга чекловлар мавжуд бўлган, шунингдек, ихтиёрий рўза ва ибодатларга хос талаблар амал қилинган.

Умуман яҳудийликда аскетик амалиётларга эътибор милодий 70 йилларда нисбатан сезиларли равишда ортган. Тадқиқотчилар бу жараённи иккинчи маъбад (скиния) вайрон қилиниши билан боғлиқ деб шарҳлайдилар. Айнан шу даврда яҳудийликда ихтиёрий рўза тутиш (Пейсахдан ташқари) амалиёти кенг ёйилган.

Христианликда “Библия”нинг “Эски Аҳд” (ибр. *Китве кодеш, Танах*) қисмидаги “...яхшилик ва ёмонликни билиш дарахтининг мевасидан емайсан...” (*Ибтидо 3:17*) ояти аскетизмнинг асоси сифатида қаралади.

Христианликда аскетизмга инсоннинг иродасини бошқарувчи тушунча сифатида қаралади. Инсоннинг руҳияти ва Худонинг амрларни бажариш йўлидаги ҳаракати, яъни илоҳий ва инсоний синергизм (ҳамкорлик, мувофиқлаштириш)да христиан аскетизмининг асосий тамойили ётади.

Христианликда ҳаётнинг асосий мақсади Худони ва ўзгаларни севишдир: “Исо унга деди: “эгангиз Худони бутун қалбингиз билан, бутун жонингиз билан ва бутун онгингиз билан севинг, бу биринчи ва энг буюк амр, иккинчиси унга ўхшайди: ўзгани ўзинг каби сев” (*Матто 22: 37-40*).

Аскетизм моҳияти христианликда умумийлик касб этсада, амалий жиҳатдан йўналишларда ўзига хос фарқлар кузатилади. Христианликнинг православлик йўналишида аскетизмни уч босқичли амалиёт сифатида қаралади. Бу қараш машҳур юнон илоҳиётшуносларидан бири, митрополит Иерофей (Влахес) томонидан илгари сурилган. Унга кўра бу уч босқич куйидагилардан иборат: 1-покланиш; 2-маърифат; 3-илоҳийлик (илоҳийлаштириш).

Католик йўналишида аскетизмга муносабатни православликдаги каби аскетизмни уч босқичдан иборат амалиёт сифатида қараш мавжуд. “Катехизис Католической Церкви”[4:471] да аскетизм ва аскетик амалиётни диндор ҳаёт йўлининг ажралмас қисми эканлиги таъкидланган: “Нажот йўлига Хочга эргашиш орқали борилади. Рухий кураш ва қурбонликсиз муқаддасликка эришилмайди. Маънавий юксалиш аскезани (тийилиш) ҳамда дунё ҳаётига ва эҳтиросларга жалб этадиган танани ўлдиришни талаб қилади. Протестантликда аскетизмни инсонга нажот йўлини топиш воситаси сифатида тан олинмайди, лекин бу билан протестантизм аскетизмни рад этади, деб бўлмайди. Протестантликда аскетизмга ўзига хос ёндашув мавжуд, аскетизм - адептлар ҳаётини (эҳтирос, ортиқча ҳою хаваслардан) тартибга солувчи усуллардан ҳисобланади.

Исломда аскетизм тушунчасини “зуҳд” (*араб. бирор нарсани тарк қилиш, юз ўгириш*) атамаси билан изоҳлаш мумкин, зуҳдни даъво қилувчилар эса “зоҳидлар” дейилади ҳамда зоҳидликка қалб, нафс тарбияси орқали эришилади, деб ҳисобланади.

“Зуҳд” сўзининг луғавий маъноси турли қомусий луғатларда турлича талқин этилади. Жумладан, “Лисонул-араб” қомусий луғатида берилган таърифга кўра: “Зуҳд - фақат дунё ишларида бўлиб, у хоҳиш ва дунёга ҳирсинг зиддидир”, дейилади. [5:207]

Ал-Мунжид қомусида эса: “Зуҳд – бирор нарсани ёмон кўриш ва тарк этишдир. Дунёда зоҳидлик дегани, дунёдан ибодат учун воз кечди, деганидир”, дея таъриф берилади. [6:307-308]

Истилоҳий маънода “Ал-мавсуа ас-суфия”га кўра, “зуҳд – қўл топинган нарсдан қалбни мосиво қилишдир”. [7:1009] Шунингдек, зуҳд – исломнинг асосий маънавий тушунчаларидан бири бўлиб, луғатда беътиборлик, моддий манфаатга бефарқ бўлиш, умумий маънода эса Худонинг марҳаматига

мушарраф бўлиш, жаннатга эришиш учун таркидунё қилиш, дунёвий лаззатлардан воз кечиш маъноларини билдиради. [8:80]

Исломда руҳий тарбиясини олий мақом қилмоқчи бўлган, охиратда даражаси улуғ бўлишини истаган мусулмон учун лозим бўлган мақомлардан бири зуҳддир. Қуръони каримнинг Шуро сураси 20-оятига кўра: “Ким (ўз амали билан) охират экинини (яъни савобини) истар экан, Биз унга экинини(нг хосилини) мўл-зиёда қилурмиз. Ким дунё экинини истар экан, Биз унга ўшандан (дунё матоларидан) берурмиз ва унинг учун охиратда бирон насиба бўлмас!” [9:630]

Шунингдек, пайғамбар Муҳаммад (с.а.в)ни ҳам зоҳидликда етакчи бўлганликлари ҳадислар орқали келтирилади: “Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурига бир киши келиб: “Эй Аллоҳнинг расули! Мени бир амалга далолат қилинг. Қачон уни қилсам, менга Аллоҳ ҳам, одамлар ҳам муҳаббат қилсин”, деди. Шунда Расулulloҳ: ***“Дунёдан зуҳд қил, Аллоҳ сени яхши кўради. Одамлар кўлидаги нарсадан зуҳд қил, улар сени яхши кўришади”***, дедилар” (Ибн Можса ривояти).

Ислом уламоларига кўра зуҳднинг даражаси учта:

1. Авомнинг даражаси;
2. Хосларнинг даражаси;
3. Хосларнинг хоси даражаси.

Уламолар томонидан зуҳдга берган таърифлар турличалиги ушбу даражалар билан боғлиқ. Зуҳд нафс тарбиясидаги улуғ мақомлардан бири. Мақом “туриш” дегани. Маълум муддат зуҳд қилиб, кейин ташлаб кўйиш зоҳидлик ҳисобланмайди. Яъни, мақом соҳиби ўша мақомда доим собит туриши, ўзининг табиатига айланиши керак. Шундагина мақом бўлади.

Исломга кўра аскетизм (зоҳидлик) умумий маънода дунё нарсаларига боғланиб, уни яхши кўриб қолмаслик. Келганида қувонмай, кетганида маҳзун бўлмасликдир. Кўплаб саҳобийлар ва салафи солиҳлар бой бўлганлар, ҳамма

катори яшаганлар. Аммо ҳаётда зоҳид бўлишган. Уларнинг зоҳидлиги ўша нарсаларни ҳақир санашларида бўлган. Мол-дунёни тарк қилиш, мансабдан қочишлари дунё муҳаббати қалбга ўрнашиб олмаслиги учун восита бўлган.

Иқтибослар/ Сноски/References:

- [1] Говинда Лама Анагарика. Психология раннего буддизма. Санкт-Петербург. Изд-во Андреев и сыновья. 1993. С. – 49.
- [2] Olumati, R. (2013). Taboos in West African traditional religion. In F. Tasié & R. – P. 111.
- [3] Deezia, B. S. (2016). Ekong initiation rites into adulthood among the Ibiono/Ibibio people of Akwa Ibom State. ICHEKE Journal of the Faculty of Humanities. 14(1) Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt. – P .63.
- [4] Катехизис Католической Церкви. – М. Духовная библиотека, 2002. – С. 471.
- [5] Лисонул араб. – Байрут.: Дарус содир, 1997. – Б.207.
- [6] Ал-Мунжид фи луғати ва аълам.– Байрут.: Дарул машрик, 1986. – Б. 307-308.
- [7] Ал-мавсуа ас-суфия. –Қоҳира: Мактаба мадбули, 2006. – Б. 1009.
- [8] Петросян А.Р. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. – С. 80.
- [9] Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. Т.: 2001. – Б. 630